

**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TESIS DOCTORAL

**Guía metodológica para el uso exitoso de las tecnologías digitales en la educación:
Mejora del aprendizaje a través de proyectos educativos europeos
(Guion de la entrevista y grupos focales)**

AUTORA

D. María Goretti Alonso de Castro

DIRECTORES

Dr. D. Francisco José García-Peñalvo

**PROGRAMA DE DOCTORADO EN FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO (RD 99/2011)**

**INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)**

Salamanca, junio de 2023

Tabla de contenido

1	<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>3</u>
2	<u>GUION PARA LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (ESPAÑOL)</u>	<u>3</u>
2.1	INTRODUCCIÓN	3
2.2	DATOS PREVIOS DEL PROYECTO QUE SE RECOGERÁN DE LA INFORMACIÓN YA DISPONIBLE EN LA BASE DE DATOS3	
2.3	GUION PARA LA ENTREVISTA.....	4
3	<u>INTERVIEW SCRIPT (ENGLISH).....</u>	<u>5</u>
4	<u>FOCUS GROUP SCRIPT (ENGLISH).....</u>	<u>6</u>
5	<u>REFERENCIAS.....</u>	<u>6</u>

1 Introducción

La meta final de la entrevista se basa en conseguir información a través de entrevistas virtuales para aquellos proyectos que habían resultado útiles hasta la actualidad contando con la participación del profesorado y alumnado.

Las preguntas se prepararon para que fuera sencillo para el entrevistado y entrevistador dando lugar a un guion adecuado para ambas partes. Este guion era compartido previamente con los entrevistados. Se disponía de una versión en español y otra en inglés para poder llegar a los coordinadores de proyectos de diferentes países europeos.

El guion se dividió en tres secciones: una con la información de contexto recogida del proyecto en la PRPE+, otra con las preguntas dirigidas a recoger los datos relacionados con las variables definidas y otra con las cuestiones para conocer su valoración del cuestionario previo. En total las preguntas de las dos últimas secciones del guion es de 13 y 6 respectivamente (Alonso de Castro & García-Peñalvo, 2022).

En el caso de los grupos focales se seleccionaron las prácticas más destacables y mayor impacto entre las que habían pasado la entrevista. Se buscaba impacto duradero, utilización de recursos hasta el momento actual, y que estuvieran vinculados a TIC y/o eLearning.

El guion de los grupos focales se centra en tres ejes: claves para el éxito, impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de la tecnología, potencial del *eLearning* y las tecnologías digitales. En cuanto al idioma se usó el inglés como lengua común para todos los países.

2 Guion para la entrevista semiestructurada (Español)

2.1 Introducción

Muchas gracias por colaborar en la investigación que estoy llevando a cabo en el marco de mi tesis doctoral ("Guía metodológica para el éxito en el uso de las tecnologías digitales en educación para la mejora de los aprendizajes a través de los proyectos educativos europeos) dentro del grupo GRIAL de la Universidad de Salamanca (<https://grial.usal.es>).

Sus aportaciones son realmente útiles para los fines de la investigación que busca conocer los factores de éxito de los proyectos en un uso eficiente de las tecnologías digitales en educación para la mejora de los aprendizajes a través de los proyectos educativos europeos, con el fin de definir una guía metodológica que oriente al profesorado a diseñar proyectos de aprendizaje electrónico que tengan un impacto real y duradero en sus centros.

Si no tiene inconveniente vamos a grabar la entrevista para poder analizar la información proporcionada de cara a recoger de forma precisa aspectos que pueden ser relevantes para el diseño de proyectos de futuro. Lo que hablemos en la misma será totalmente confidencial y se destruirá en el momento que finalice la investigación. Los datos nunca estarán relacionados con personas concretas.

2.2 Datos previos del proyecto que se recogerán de la información ya disponible en la base de datos

1. Código de proyecto
2. Nombre de la institución

3. Email de contacto
4. Título del proyecto
5. Niveles educativos de alumnado y profesorado
6. Resumen
7. Resultados

2.3 Guion para la entrevista

1. Uno de los factores que pueden contribuir al éxito de los proyectos educativos es que estos atiendan a necesidades reales del colectivo de alumnado o profesorado para el que se plantea, en el caso de su proyecto ¿Qué necesidades concretas pretendía resolver en relación con el alumnado y profesorado?
2. ¿Logró resolver las necesidades que se proponía? ¿qué mejoras consiguió en los aprendizajes o métodos de enseñanza?
3. ¿Cómo se involucró al alumnado y al profesorado en las actividades? ¿siguen participando en la actualidad? ¿cómo lo hacen?
4. ¿Se centró en asignaturas o materias concretas o era transversal?
5. ¿Los resultados se utilizan en la práctica habitual de enseñanza en la actualidad? ¿están integrados en el proyecto educativo del centro?
6. ¿Se han transferido los productos que se desarrollaron en el proyecto a otros centros? ¿se usan por más colectivos de los que participaron en el proyecto durante el periodo de financiación?
7. ¿Cómo han conseguido llegar a más colectivos? ¿qué actividades de difusión han hecho y siguen haciendo?
8. ¿Siguen actualizando los materiales que desarrollaron con el proyecto?
9. ¿Qué uso se realizó y se realiza de las TIC con motivo del proyecto? ¿cuáles han sido las herramientas y metodologías TIC más destacadas y las que han tenido más impacto en la mejora de los aprendizajes?
10. ¿Los recursos son útiles para la enseñanza en línea o para el eLearning? ¿en qué medida y cómo se hace uso de ellos?
11. Han llevado a cabo otros proyectos posteriores partiendo de la base de lo que consiguieron con este proyecto
12. ¿Qué mejoras plantearía en lo desarrollado hasta el momento con el proyecto durante y después del periodo de financiación?

Por último, nos parece muy relevante conocer su valoración en relación con el cuestionario que cumplimentó:

- ¿le pareció adecuado en cuanto a la tipología de preguntas para los objetivos que se planteaban?
- ¿las preguntas le parecieron pertinentes para recabar información sobre las finalidades del proyecto, sus actividades principales, uso de las TIC, difusión, impacto y sostenibilidad?
- ¿la extensión y número de preguntas eran adecuadas? ¿le resultó fácil responderlas?
- ¿El tiempo para su cumplimentación fue el esperado o le llevó más tiempo del previsto?
- ¿La interfaz utilizada le resultó intuitiva o le ocasionó algún problema?
- ¿Qué aspectos mejoraría del cuestionario?

3 Interview script (English)

1. One of the factors that can contribute to the success of educational projects is that they meet the real needs of the group of students or teachers for whom it is proposed, in the case of your project, what specific needs did you intend to solve in relation to the students and / or teachers?
2. Did you manage to solve your proposed needs? What improvements did you achieve in learning or teaching methods?
3. How were the students and teachers involved in the activities? Are they still participating today? How do they do it?
4. Was it focused on specific subjects or subjects or was it cross-cutting?
5. Are the results used in current teaching practice? Are they integrated into the educational project of the centre or institution?
6. Have the products developed in the project been transferred to other centres or institutions? Are they used by more groups than those who participated in the project during the funding period?
7. How have you managed to reach more groups? What dissemination activities have you done and continue to do?
8. Do you keep updating the materials you developed with the project?
9. What use was and is being made of ICT for the project? What have been the most outstanding ICT tools and methodologies and those that have had the most impact on improving learning?
10. Are the resources useful for online teaching or for eLearning? To what extent and how are they used?
11. In the previous questionnaire, you indicated that the resources had been useful to solve the problems that arose during the pandemic. How did you use the resources generated in the project during the confinement?
12. Have you carried out other subsequent projects based on what you achieved with this project?
13. What improvements would you propose in what has been developed so far with the project during and after the financing period?

Finally, it is very relevant to us to know your assessment in relation to the questionnaire you completed:

- Did you find it adequate in terms of the type of questions for the objectives that were posed?
- Did you find the questions pertinent to gather information on the purposes of the project, its main activities, use of ICT, dissemination, impact, and sustainability?
- Were the length and number of questions adequate? Was it easy for you to answer them?
- Was the time for completion as expected or did it take longer than expected?
- Was the interface used intuitive or did it cause you any problems?
- What aspects of the questionnaire would you improve?

4 Focus Group script (English)

1. Aspects that have ensured the projects chosen to be considered good practices or success stories and how to be able to extrapolate the success factors identified for future projects.

2. Impact detected in the competences tackled in each project and how have helped the digital technologies to that goal for teachers, students, and schools.

3. Potential of eLearning and digital technologies in education and how to get the most out of digital technologies for the future.

5 Referencias

Alonso de Castro, M. G., & García-Peñalvo, F. J. (2022). Successful Erasmus+ Projects: Some Case Studies. In P. Zaphiris & A. Ioannou (Eds.), *Learning and Collaboration Technologies. Designing the Learner and Teacher Experience* (Vol. 13328, pp. 391–405). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-05657-4_28